

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ**

**ІНСТИТУТ КІБЕРНЕТИКИ
імені В.М. Глушкова НАН України**

**ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Олеся Гончара МОН України**

**НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»**

**ІНСТИТУТ КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
НАН України та ДКА України**

**УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВЧЕНИХ
ТА СПЕЦІАЛІСТІВ З АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ**

ІТ компанія DataArt

**XXVII МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«АВТОМАТИКА 2024»**

**Конференція присвячена пам'яті
академіка НАН України В.М. Кунцевича
та академіка НАН України Ю.Г. Кривоноса**

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

**XXVII INTERNATIONAL CONFERENCE
"AUTOMATION 2024"**

**Conference dedicated to memory of
Academician of NAS of Ukraine V.M. Kuntsevych
and Academician of NAS of Ukraine Yu.G. Kryvonos**

ABSTRACTS

ISBN 978-966-2344-74-5

20–22 листопада 2024 р.
м. Дніпро (Україна)

Програмний комітет

Голова: акад. А. Чикрій (Україна)
Співголова: чл.-кор. С. Оковитий (Україна)
Заступник голови: чл.-кор. О. Кісельова (Україна)

Члени програмного комітету

проф. Я. Бігун (Україна)	prof. Y. Melnikov (США)
prof. O. Vlyuss (Англія)	prof. B. Mordukhovich (США)
акад. В. Боюн (Україна)	проф. О. Наконечний (Україна)
акад. В. Горбулін (Україна)	акад. О. Палагін (Україна)
чл.-кор. В. Губарев (Україна)	проф. А. Руткас (Україна)
prof. V. Deineko (Англія)	проф. М. Сальніков (Україна)
акад. В. Задирака (Україна)	акад. І. Сергієнко (Україна)
акад. М. Згуровський (Україна)	prof. K. Szymańska-Dębowska (Польща)
акад. М. Ільченко (Україна)	чл.-кор. О. Трофимчук (Україна)
чл.-кор. П. Кнопов (Україна)	акад. О. Хімич (Україна)
проф. Ю. Кондратенко (Україна)	проф. Л. Югай (Узбекистан)
чл.-кор. С. Ляшко (Україна)	

Організаційний комітет

Голова: чл.-кор. О. Кісельова (Україна)
Співголова: чл.-кор. С. Яковлев (Україна)
Заступник голови: проф. Л. Гарт (Україна)
Вчений секретар: доц. О. Кузенков (Україна)

Члени організаційного комітету

проф. О. Байбуз (Україна),	доц. Т. Зайцева (Україна),
проф. Н. Гук (Україна),	доц. В. Турчина (Україна),
проф. О. Притоманова (Україна),	техн. секретаріат:
проф.н.с. Г. Чикрій (Україна),	Н.Балейко, Н.Яцечко (Україна)

Автоматика 2024: Тези XXVII Міжнародної конференції з автоматичного керування, Дніпро, 20-22 листопада 2024 р. – Дніпро: ДНУ, 2024. – 228 с. – Текст: укр., англ.

В збірнику тез конференції представлено наукові результати за такими тематичними напрямками: математичні проблеми керування та теорії динамічних ігор; прикладний нелінійний аналіз, багатозначні відображення та їх застосування; керування та ідентифікація в умовах невизначеності; оптимізація складних систем, чисельні методи; керування технічними, технологічними та біотехнічними об'єктами; керування аерокосмічними, морськими та іншими рухомими об'єктами; робототехніка та мехатроніка; інтернет речей та вбудовані системи; інтелектуальні системи та технології; розподілені та паралельні обчислення; проблеми надійності та інформаційної безпеки систем керування.

Automatics 2024: Abstracts of the XXVII International Conference of Automatic Control, Dnipro, November, 20-22, 2024. – Dnipro: DNU, 2024. – 228 p. Text: Ukrainian, English.

The collection of conference abstracts presents scientific results in the following thematic areas: mathematical problems of control theory and dynamic game theory; applied nonlinear analysis, multivalued mappings and their applications; control and identification under uncertainty; optimization of complex systems, numerical analysis; control of technical, technological, and biotechnological objects; control of aerospace, maritime, and other moving objects; robotics and mechatronics; the Internet of Things and embedded systems; intelligent systems and technologies; distributed and parallel computing; reliability and information security issues of control systems.

ЗМІСТ

Avramenko O.V. Problem of wave packet propagation in layered fluid	5
Baranovska L.V. Group differential-difference game of approach for different inertia objects	6
Bondar S.O., Popov I.V., Komar M.M., Lakhtyr D.A. Advanced virtual-reality based hardware and software complex for training UAV operators	7
Brovko D.V., Baranovska L.V. Artificial intelligence system for trends analysis in allergenic hazards and allergen spread	9
Chikrii G.Ts., Kuzmenko V.M. Time dilation principle to solve complex game dynamic problems of approach	11
Drahan M.S., Pysarenko A.V. Reinforcement learning algorithms for intelligent control in cyber-physical systems	13
Fainzilberg L.S. Intelligent system for assessing the body's adaptation capabilities to increased loads	15
Goldshtein Y.M. Optimization model for phasing orbit selection of emergency orbital service on solar synchronous orbits	17
Guk N.A., Gerasimov E.A. Financial forecasting strategies: integrating data-driven approaches and advanced models	18
Hart L.L., Hart A.V. Algorithms for numerical analysis of a controlled thermostatic system	20
Hubskiy O.M., Popov I.V., Hubskiy Y.M. Method for combining 3D models in scene monitoring processes	23
Karimov N.M. Numerical model of combat operations taking into consideration a constant time delay	25
Kiseleva O.M., Kuzenkov O.O. Use of discrete and continuous algorithms for the construction of an optimal trajectory in 3D printing	28
Kiseleva O.M., Prytomanova O.M., Filat O.A. Application of clustering methods in solving optimal set partitioning problems	29

Kiseleva O.M., Yakovlev S.V., Prytomanova O.M., Kuzenkov O.O. Mathematical modeling of spatial dynamics of infectious diseases	30
Kogut P. Generalized active contour model in BV space and its application to satellite remote sensing of agricultural territories	33
Koshel Y.V., Belozyorov V.Ye. Generation of stable systems of ordinary differential equations for univariate time series modeling	36
Kozlov O.V., Kondratenko Y.P. Optimization-oriented methods for the improvement of fuzzy control systems	38
Lyubchyk L.M., Dorofieiev Yu.I. Decentralized load balancing consensus control in distributed computing systems with uncertain but bounded time delays	40
Maslov O., Antoshchuk S., Galchonkov O., Mokritskiy V., Shunin O. A digital twin of a landmine detector drone based on the prompt gamma neutron activation analysis method	42
Mitikov N., Guk N.A. Enhancing collection performance in software through memory snapshot analysis and mathematical modeling	44
Mordukhovich B. Stability and optimality in control problems for sweeping processes	46
Pyrozhenko O.O., Maslova A.I., Pirozhenko A.V. The influence of solar radiation pressure on the motion of satellites in almost circular earth orbits	47
Rutkas A.A. Artificial neural networks in solving differential algebraic equations	48
Rutkas A.G., Vlasenko L.A. Stochastic differential games in Sobolev retarded systems	49
Schlesinger M.I., Vodolazskiy E.V. Asymmetrical generalisation of Chebyshev's inequality	50
Sidorova M., Bondarenko B. Development of a mixed reality fitness game incorporating usage of real objects	52
Stetsyuk P.I., Fischer A., Khomiak O.M. Three variants of the generalized ellipsoid method	54

Trotsenko A.G., Kuzenkov O.O. Nonlinear mathematical models of complexly organized natural systems	56
Vasyanin V., Trofymchuk O. Conceptual bases for managing the processing of discrete flows in a multicommodity hierarchical network	58
Yugay L.P. The problem of global evasion for nonlinear conflict-controlled processes	60
Zhiteckii L.S., Solovchuk K.Yu. An extension of identification-based approach to adaptive control under nonstochastic uncertainties	63
Андрєєв Д.А. Запровадження штучного інтелекту у сучасні бізнес-процеси	64
Антоненко С.В., Руденко І.О. Дослідження алгоритмів нескінченної генерації при розробці гри StellaRush з використанням двигуна Unity	65
Аралова Н.І., Шахліна Л.Я.-Г. Інтелектуальна система для оптимізації підготовки жінок-військовослужбовців	67
Бардан А.О. Усереднення в диференціальних іграх переслідування з багаточастотними збуреннями	69
Бігун Я.Й., Дробот А.В. Усереднення в системі зв'язаних осциляторів із ієрархією частот і лінійно перетвореними аргументами	71
Білецький В.І. Про одну задачу пошуку локально-допустимих розв'язків на перестановках	73
Божко В.О., Мацуга О.М. Проектування Python-бібліотеки для оцінювання якості кластеризації	74
Божуха Д.І., Байбуз О.Г. Про імітацію роботи вузлів системи	76
Болтенков І.В., Антоненко С.В. Розроблення навчального симулятора роботи протоколу HTTP	78
Бондаренко І.В. Роль сучасних гаджетів у підвищенні якості фізичної підготовки курсантів у морській галузі	80
Вишенський В.І., Чикрій А.О., Бєлоусов А.О. Ігрові задачі перехоплення керованих цілей	82

Волосов В.В., Шевченко В.М. Математичні моделі та алгоритми управління рухом матеріальної точки по заданим інтегральним многовидам	84
Волошенюк О.Л., Пироженко О.О., Храмов Д.О. Досвід використання великих мовних моделей у дослідженнях динаміки космічних апаратів	86
Вялов С.Р. Імітаційне моделювання процесу випробувань ГТД ТВЗ-117В	88
Ганжа А.С., Антоненко С.В. Автоматизація створення CI/CD конвеєра з використанням Jenkins Pipeline	90
Гарт Л.Л., Полонський Д.О. Про алгоритми визначення оптимальної стратегії програмного керування потягом	92
Головинський А.Л., Кравченко Н.В., Полішко С.В. Паралельні методи детектування радіовипромінювання	94
Горбачук В.М., Дунаєвський М.С., Рибачок Д.О. Задача покриття об'єктів системи	96
Грищук О.М. Верифікація симетричної криптографічної системи захисту мовної інформації на диференціальних перетвореннях в АСУ критичного призначення	98
Грищук Р.В. Методологічні засади побудови моделей управління кібербезпекою об'єктів критичної інфраструктури	100
Гук Н.А. Ідентифікація параметрів адаптивної моделі керування на основі результатів спостережень	102
Дженкова М.М., Шевельова А.Є. Застосування алгоритмів машинного навчання в аналізі емоцій тексту на базі нечіткої логіки	104
Дунай А.В. Аналіз критеріїв для оцінки експлуатаційних даних при моделюванні режимів роботи авіаційного газотурбінного двигуна	106
Жукова Л.Г. Якість і надійність експертних оцінок при визначенні технічного рівня складних систем	108

Журбенко М.Г. Про одну процедуру генерації агрегатних ε -субградієнтів	110
Жушман В.В., Зайцева Т.А. Розробка інтелектуальної системи для аналізу напружено-деформівного стану в контактних задачах	111
Загірська І.О., Збруцький О.В., Міщук А.С., Осокін В.С. Математична задача керування гарантованої точності при невизначених збуреннях	112
Земляний О.Д., Байбуз О.Г. Розроблення гібридного методу для імпутування пропусків у даних на основі регресії та ентропійного підходів	114
Каманцев А.С., Гарт Л.Л. Порівняльний аналіз моделей виявлення об'єктів в залежності від обсягу тренувальної вибірки	115
Карпець Е.П. Імітаційне моделювання керування рухом бюджетних коштів ринку праці	117
Касім А.М. Агентне моделювання повітряного бою дронів за участю груп з обох сторін	119
Кісельова О.М., Гарт Л.Л., Кузенков О.О., Закутній Д.В. Про найпростішу динамічну задачу оптимального розбиття множин	121
Кісельова О.М., Притоманова О.М., Лебедєв Д. Метод оптимального розбиття множини на нечіткі підмножини з розміщенням їх центрів	123
Козирєв А.Ю., Норкін В.І. Стиснення зображення з втратами за допомогою стохастичного квантування	124
Комаров О.В., Скрипченко В.С. Електрично проникна тріщина в біматеріальному п'єзоелектричному квазікристалі	126
Костра В.В. Інтелектуальна система як інструмент медико-біологічного пізнання	127
Краснюк М.Т., Науменко М.А. Гібридний корпоративний ШІ в умовах кризи	128

Куваєв М.В., Тарасов С.В. Компенсація коливань моменту в синхронних двигунах з постійними магнітами	132
Кузьменко В.І. Моделі керування напруженим станом у технологічних операціях	134
Кулик В.В. Системний аналіз та моделювання міжгалузевих зв'язків економіки Японії (2020 р., 108 укрупнених продуктів)	135
Лапханов Е. О., Палій О. С., Своробін Д. С. Особливості керування космічними енергетичними апаратами розподіленої системи енергоживлення космічної індустріальної платформи	137
Логвин Д.А., Божуха Л.М. Оптимізація нейронних моделей для їх ефективної роботи на пристроях з обмеженими ресурсами	139
Лозінський А.П. Задача оптимізації виділення ресурсів власних місцевих платформ хмарних обчислень	141
Магдиш В.Є., Сидорова М.Г. Розробка системи обробки даних для медичних закладів з використанням штучного інтелекту	143
Манюк С.В., Манюк М.О., Мацуга О.М., Антоненко С.В. Бізнес-аналіз мобільного застосунку для вивчення класичної музики	145
Мельничук С.В., Сальніков М.М. Оцінювання параметрів руху некооперованого космічного об'єкту за вимірами орієнтації та відстані	147
Мірошник А.В., Дзюба П.А. Алгоритми та математичне забезпечення процедурної генерації для сцен віртуальної реальності	149
Міщенко О.В. Розробка схем проектування електродинамічних космічних систем з термоелектронним покриттям тросу для досягнення більшої ефективності функціонування	151
Молчанов А.О. Про наближення потенціальних полів з розривними умовами на границі	153
Морозов Ю.С., Зайцева Т.А. Нелінійний аналіз в задачах контактної механіки з використанням методу скінченних елементів	155
Мусатов Д.С., Романов В.О. Реалізація людино-машинного інтерфейсу через сучасні месенджери	156

Назарець Д.П., Сидорова М.Г. Розроблення та дослідження моделей для класифікації оточення за аудіозаписом	158
Нечитайлов В.О., Сидорова М.Г. Навчання з підкріпленням як актуальний напрям інтелектуальних систем та технологій	160
Новіков О.Е., Антоненко С.В. Розроблення деталізованого персонажа для середовища рушія Unreal Engine	162
Олійник А.О., Золотько К.Є. Вплив попередньої обробки даних на точність розпізнавання облич	164
Орехова Н.А., Коваль В.П. Алгоритм машинного навчання для виявлення значущих факторів	166
Пантелеймонов А.А., Щетинін Д.І. Витяг структурованих даних із паперових форм за допомогою хмарних сервісів	168
Петров А.Д., Трофімов О.В. Аналіз даних у методах неруйнівного моніторингу багатошарових основ	170
Полішко С.В. Розширення функціональних можливостей автоматизованих систем управління боєм для підвищення ефективності інформаційної системи управління оборонними ресурсами	172
Пономаренко П.А., Сидорова М.Г. Відслідковування порушень авторського права в інтернеті за допомогою децентралізованої системи	174
Прокопчук Ю.О. Начерк моделі поведінки автономної / когнітивної системи	176
Прусан І.К., Лисиця Н.М., Зайцева Т.А., Шишканова Г.А. Аналіз користувачьких дій за допомогою ланцюгів Маркова для побудови інтелектуальної системи моніторингу та прогнозування	178
Рамазанов С.К. Проблема сталого розвитку глобальних систем вчора та сьогодні	180
Сазіна Н.П. Методичні особливості оцінки рівня компетентності групі експертів при вирішенні деяких важко формалізованих задач	182

Сальніков М.М. Модифікований метод еліпсоїдального оцінювання та його властивості	184
Семенов В.В., Коваленко О.Ю. Оцінки швидкості збіжності нових алгоритмів для варіаційних нерівностей	186
Симонов Д.І., Заїка Б.Ю., Симонов Є.Д., Літвін А.А., Фесенко М.Б. Моделі функціонування багатоскладових інформаційних та природотехнічних систем	187
Сімакін С.К., Божуха Л.М. Про інтелектуальну стратегію кешування даних у asp.net веб-сервісах	189
Соломатін В.А., Байбуз О.Г. Розробка та тренування нейронної мережі для класифікації рентгенівських знімків на основі efficientnet: методи попередньої обробки, аугментації та аналіз стабільності навчання	191
Сюткіна-Дороніна С.В. Моделювання та аналіз траєкторій твердопаливного ракетного об'єкта	193
Тачиніна О.М., Кутєпов В.О., Лисенко О.І. Синтез цифрового регулятора для системи автоматичного керування безпілотним літальним апаратом	195
Тимофієва Н.К. Про природу універсальності методів розв'язання задач комбінаторики та комбінаторної оптимізації	196
Тимченко В.Л., Горбов В. Ю., Демідов І. А. Моделювання процесів робастно-оптимального керування морськими рухомими об'єктами	198
Турчина В.А., Коваленко Є.О. Доцільність дослідження дозволу переривань в одній задачі теорії розкладів	200
Турчина В.А., Малієнко О.О. Про аномальні випадки в задачах розподілу електроенергії	202
Фесенко М.Б. Проблема авторотації повітряних гвинтів	205
Фоков О.А. Метод визначення зміни просторового положення об'єкта орбітального сервісу з невідомою формою	207

Чикрій А.О., Раппопорт Й.С. Метод верхньої та нижньої розв'язувальних функцій в теорії конфліктно-керованих процесів 209

Шамаханов В.К., Хорошилов С.В. Керування розгортанням сітчастої антени космічного застосування 211

Широков М.С., Сидорова М.Г. Проектування та навчання нейронної мережі для ідентифікації загорянь та задимлень 213

Шолохов О.В. Порівняний аналіз гарантованого еліпсоїдального оцінювання станів динамічних систем 215

НОТАТКИ

НОТАТКИ

Підп. до друку 12.11.2024 р. Формат 60x84/16. Друк цифровий.
Папір офсетний. Гарнітура Times. Ум.-друк. арк. 13,5.
Наклад 100 прим. Зам. № 182

ПП «Ліра ЛТД»
49107, м. Дніпро, вул. Наукова, 5.
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру ДК № 6042 від 26.02.2018 р.

**A DIGITAL TWIN OF A LANDMINE DETECTOR DRONE BASED ON
THE PROMPT GAMMA NEUTRON ACTIVATION
ANALYSIS METHOD**

Maslov O., *maslov.v.oleg@gmail.com*, **Antoshchuk S.**, *asgonpu@gmail.com*,
Galchonkov O., *o.n.galchenkov@gmail*, **Mokritskiy V.**,
mokritskiy.v.a.@gmail.com, **Shunin O.**, *mds_aleks@ukr.net*
National University “Odessa Polytechnic”

Systems based on UAVs (unmanned aerial vehicle) that are capable of detecting landmines in a fast and precise way are the only possibility to significantly increase the reliability of the demining process. The technology of inducted metal detection has been leading in the demining area. However, the construction of modern mines makes them a difficult goal for traditional metal detectors. Systems with double or multiple connected detectors contribute to better mine identification, as far as they combine the advantages of two or more sensors.

The Prompt Gamma Neutron Activation Analysis solution has the potential to be a disruptive game changer. The PGNAA technology has been used in larger, stationary explosive detection systems. However, we are not aware of any operational solution where small-form-factor neutron generation is integrated into a payload suitable for UAV-based demining.

Nuclear-physical methods involve radiating the target area with a fast neutron beam, which detects and identifies explosive materials using three types of detection (a) neutron backscattering detection, the presence of explosive material can be identified by detecting the unique way neutrons interact with known explosive materials, (b) gamma radiation detection, when a target material is radiated with neutrons, activates a detectable gamma radiation response, measurement of gamma radiation spectra of neutron activation products makes it possible to detect and characterize the specific chemical elements present in a given type of explosive material, (c) secondary gamma

radiation detection, as neutron-activated material releases gamma rays, those gamma rays, in turn, interact with the surrounding material. In nuclear physics methods, including PGNAA, both the hardware and spectra analysis methods (software) are important and influence the measurement performance. To optimize measurement time and height for various scenarios, preliminary mission modeling using a "digital twin" is applied. The basic principles and mathematical model of this method are introduced. A numerical simulation platform of this method was established based on the Monte Carlo code GEANT4. The model has established an environment for (a) simulating the transport of D-T fast neutrons and interactions with an object to induce emission, detection of characteristic gamma-rays, and (b) image reconstruction (3D) of the controlled objects.

The research was carried out with the financial support of grant No. 131/0161 of the National Research Foundation of Ukraine.